

ФАКТОРЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КОММУНИКАТИВНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ В ИНКЛЮЗИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Азимова Машхурахон Ходжиевна

доцент государственного образовательного учреждения «Ходжандский государственный университет имени академика Бабажана Гафурова»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11186807>

Аннотация. В данной статье раскрыто содержания коммуникативной толерантности у студентов в инклюзивной образовательной среде.

Ключевые слова: инклюзивная образовательная среда, толерантность, студент, преподаватель, коммуникация, совершенствование.

Annotatsiya. Ushbu maqolada inklyuziv ta’lim muhitida talabalar o’rtasidagi kommunikativ bag’rikenglik mazmuni ochib berilgan.

Kalit so’zlar: inklyuziv ta’lim muhiti, bag’rikenglik, talaba, o’qituvchi, aloqa, takomillashtirish.

Abstract. This article reveals the content of communicative tolerance among students in an inclusive educational environment.

Key words: inclusive educational environment, tolerance, student, teacher, communication, improvement.

В инклюзивной образовательной среде актуальным является определение статуса толерантности. Согласно закона «Об образовании» Республики Таджикистан [1] развитие инклюзивного образования лиц с особыми возможностями рассматривается как один из основополагающих принципов образования, а совершенствование толерантности у всех участников образовательного процесса как приоритетная задача.

Инклюзивное образование предполагает формирование отношений, основанных на понимании, принятии и уважении существующих различий, признании равных прав.

Осуществляя профессионально-педагогическое общение в инклюзивной образовательной среде, студент инклюзивного образования должен проявлять уважение, терпимость к культурному, языковому, конфессиональному и национальному многообразию, учитывать данные различия при организации образовательного процесса.

В инклюзивном образовании происходит учет типологических и индивидуальных различий студентов, в том числе детей с особыми возможностями – как важное направление профессиональной деятельности будущего учителя.

Уважение и принятие индивидуальности личности каждого ребенка основывается на понимании его особенностей, учете потенциальных возможностей и способностей, веры в силы его развития. Это проявляется в умении студента выстроить доброжелательные, в сочетании с объективной требовательностью, субъект-субъектные отношения при построении учебно-воспитательного процесса.

Сегодня важно учитывать, что многие студенты, проходящие практику в общих средних школах, испытывают трудности в организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с различными категориями детей с отклонениями в развитии. Они не могут сразу установить контакт с ребенком, наладить доверительные отношения с ним.

Студенты испытывают коммуникативный барьер, эмоциональное неприятие и считается, что они психологически не принимают ребенка, в успешности обучения которого они не уверены.

Наряду с этим студенты плохо ориентируются в особенностях развития детей с особенностями в развитии, не хотят принимать и понимать индивидуальное своеобразие и особые образовательные потребности таких детей. В связи с этим особую актуальность приобретает вопрос совершенствования коммуникативной толерантности, т.е. толерантности, проявляемой в общении, у студентов инклюзивного образования.

В данном случае коммуникативная толерантность выступает обязательным условием “нормальной коммуникации” между учителем и учеником с особыми возможностями в обучении. Именно понимание того, что другой субъект – “иной”, которое проявляется в заинтересованном и терпимом отношении к нему, снижает агрессивность, вызывает интерес к его духовному миру, отношение как “равнодостоящей” личности и способствует достижению взаимопонимания в процессе общения.

Впервые понятие коммуникативной толерантности было введено В.В.Бойко, который, исследуя роль эмоций в системе межличностных отношений, рассмотрел коммуникативную толерантность как “характеристику отношения личности к людям, показывающую степень переносимости ею неприятных или неприемлемых, по ее мнению, психических состояний, качеств и поступков партнеров по взаимодействию” [2].

Теоретический анализ психолого-педагогической литературы позволил выявить множество подходов к определению дефиниции коммуникативной толерантности. Так, в одних случаях коммуникативная толерантность рассматривается как “частная” разновидность толерантности (Г.Арипова, М.М.Миркосимова), в других – как составляющая коммуникативной компетентности (Р.М.Медетова, М.С.Хажиева), в-третьих – как собирательная, “стержневая” характеристика личности (В.В.Бойко, Д.Б.Якубжанова).

Согласно В.М.Гришук, коммуникативная толерантность – это психосоциальная характеристика личности с доминантной направленностью сознания на терпимое, бесконфликтное коммуникативное поведение, на особый, доброжелательный тип взаимодействия индивида с другими людьми [3].

Необходимость формирования толерантности у будущих учителей инклюзивного образования отражена в работах В.В.Хитрюк и О.А.Ульянова, которые, анализируя эмоциональный компонент готовности будущих учителей к работе в условиях инклюзивного образования, приходят к выводу о том, что “толерантность как черта личности является едва ли не ведущей составляющей, определяющей эмоциональный компонент инклюзивного аттитюда (готовности)” [4, с. 121]. Авторы определяют толерантность будущего учителя по отношению к детям с особыми образовательными потребностями как “профессионально-психологическое качество личности педагога, определяющее особый способ общения и взаимодействия с «иными» детьми в образовательном пространстве и обеспечивающее профессиональную компетентность” [4, с. 122].

В целях изучения общей коммуникативной толерантности, а также характера ее взаимосвязи с коммуникативными и организаторскими способностями было проведено экспериментальное исследование на базе высших образовательных учреждений.

В качестве диагностического инструментария использованы следующие методики: методика общей коммуникативной толерантности (В.В.Бойко) [2].

Первая группа (42%) – студенты, получившие шкальную оценку, характеризуются низким уровнем проявления коммуникативных склонностей.

Вторую группу (19%) составили студенты, чьи коммуникативные склонности оцениваются на уровне ниже среднего.

В третью группу (14%) вошли студенты, у которых отмечается средний уровень проявления коммуникативных склонностей. Они стремятся к контактам с людьми, не ограничивают круг своих знакомств, отстаивают свое мнение, планируют свою работу, однако потенциал их склонностей не отличается высокой устойчивостью. Эта группа испытуемых нуждается в дальнейшей серьезной и планомерной работе по формированию и развитию у них коммуникативных склонностей.

Студенты четвертой (11%) и пятой (13%) групп характеризуются высоким и очень высоким уровнем проявления коммуникативных способностей. Они быстро находят друзей, постоянно стремятся расширить круг своих знакомств, помогают близким и друзьям, проявляют инициативу в общении, с удовольствием принимают участие в общественной деятельности, способны принимать самостоятельные решения в трудной ситуации. Все это они делают не по принуждению, а согласно внутренним устремлениям.

В данном случае наиболее представительными оказались первая и вторая группы, что свидетельствует о невысоком потенциале совершенствования коммуникативных способностей у студентов и необходимости проведения планомерной систематической работы по развитию этих качеств у данной категории испытуемых.

К факторам, совершенствующим коммуникативную толерантность у студентов мы отнесли: показатели общей коммуникативной толерантности; неприятие или непонимание индивидуальности студента; использование себя в качестве эталона при оценке других личностей; категоричность или консерватизм в оценке личностей; неумение скрывать или сглаживать неприятные чувства при столкновении с некоммуникабельными качествами партнеров; стремление переделать, перевоспитать партнеров и подогнать другого студента под себя; сделать его удобным в общении; неумение прощать ошибки, неловкость, непреднамеренно причиненные вам неприятности; нетерпимость к физическому или психическому дискомфорту партнера; неумение приспосабливаться к ним.

Для выявления характера взаимосвязи между коммуникативными способностями с показателями методики общей коммуникативной толерантности нами был проведен корреляционный анализ (коэффициент Пирсона). По итогам корреляционного анализа были обнаружены статистически значимые взаимосвязи коммуникативными и некоторыми шкалами методики общей коммуникативной толерантности.

Выявленные взаимосвязи свидетельствуют о том, что чем выше уровень коммуникативных способностей студента, тем меньше индивид проявляет неприятие в общении, а также не использует себя в качестве эталона при оценке партнера, его мыслей, т.е. принимает индивидуальность другого.

Связь между коммуникативными и организационными способностями и шкалой “неумение прощать другим ошибки” свидетельствует о доброжелательности, открытости,

умении и готовности прощать обиды других тех партнеров по общению, чей уровень коммуникативных способностей выше.

Студенты с низким уровнем проявления коммуникативных и организационных способностей склонны таить обиды, не готовы их прощать.

На наш взгляд, коммуникативная толерантность студента как динамический феномен обеспечивает самореализацию будущего учителя в профессиональной деятельности, которая опосредуется различными стилями коммуникативной толерантности: синергетическим, результативно-адаптивным, избирательным, а также определяется толерантностью будущего учителя как профессиональное важное качество личности, сформированность которого обеспечивает целостность личностного и профессионального развития.

Результаты проведенного исследования, анализ психолого-педагогической литературы позволяют выделить в структуре коммуникативной толерантности студента некоторые коммуникативные умения и навыки:

1) умение установить доверительный контакт с ребенком и его родителями/другими представителями;

2) умение правильно, с учетом психофизических и речевых возможностей определить способ общения с ребенком;

3) умение нестандартно, без ущемления достоинства ребенка реагировать на конфликт, в том числе при его возникновении между детьми в классе или группе;

4) умение понимать эмоциональное состояние ребенка и учитывать это в разговоре с ним;

5) умение правильно использовать невербальные средства общения (мимика, жесты, поза);

6) быть доброжелательным, открытым и искренним в общении с детьми.

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о наличии взаимосвязи между уровнем развития коммуникативных способностей и коммуникативной толерантностью.

Развитие высокого уровня коммуникативной толерантности позволит студентам формировать высокую коммуникативную компетентность, достигать значимых результатов в профессиональной деятельности, сохранять духовное благополучие и психическое здоровье, а также иметь внутреннюю гармонию и способность осуществлять самоконтроль.

ЛИТЕРАТУРА

1. Закон Республики Таджикистан № 1004 «Об образовании» от 22 июля 2013 года.
2. Бойко В.В. Энергия эмоций: взгляд на себя и других. – М.: Филинь, 1996. – 472 с.
3. Гришук В.М. Формирование коммуникативной толерантности у студентов гуманитарных специальностей в вузе: Дис. ... канд. пед. наук. – Киров, 2005. – 228 с.
4. Хитрюк В.В., Ульянова О.А. Толерантность будущих педагогов к детям с особыми образовательными потребностями: к вопросу о готовности к работе в условиях образовательной инклюзии // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – Б., 2013. – № 1. – С. 120-129.